

Éditorial

Mémoire du sol, Bulletin des découvertes archéologiques du Gabon : préserver, valoriser, transmettre

Ce bulletin, dédié à la publication des fiches techniques des objets archéologiques du Gabon, revêt une grande importance pour plusieurs raisons. Le bulletin ambitionne d'assurer un enregistrement rigoureux et systématique des artefacts gabonais ; constituant ainsi une documentation essentielle pour préserver le patrimoine culturel du pays à long terme. En compilant des connaissances exhaustives sur les artefacts archéologiques du Gabon, le bulletin induit inexorablement l'existence d'une base de données, un atout précieux pour les générations actuelles et futures ; en particulier pour les chercheurs, les universitaires et les éducateurs. Le bulletin simplifie l'obtention de données crédibles sur les découvertes archéologiques du Gabon. Cette dimension éducative est essentielle pour alimenter la production de connaissances et inspirer de nouvelles vocations en archéologie. Le format proposé pour les fiches techniques permet une standardisation des données. Il simplifie la comparaison entre différents objets, périodes ou régions. Il renforce ainsi la qualité des analyses scientifiques. Sur le plan de la conservation, les détails techniques fournis par le bulletin aideront les spécialistes à mieux comprendre les matériaux et les techniques utilisés dans la fabrication des objets. Ce qui est essentiel pour leur restauration et leur préservation adéquates.

Ce bulletin rend les informations accessibles non seulement aux professionnels, tels que les musées ou les conservateurs, mais également au grand public. En diffusant ainsi largement les connaissances liées aux artefacts, le bulletin contribue à la valorisation du patrimoine culturel et la sensibilisation du public aussi bien national qu'international à l'importance de ces trésors préhistoriques et historiques du Gabon. Le bulletin favorise également par ce biais l'engagement communautaire pour la préservation du patrimoine.

Ce projet pourrait avoir des retombées économiques en stimulant le développement du tourisme culturel. En valorisant le patrimoine archéologique du Gabon, le bulletin attire l'attention des visiteurs et met en lumière les atouts du pays.

En documentant les objets avec précision, ce bulletin compte jouer un rôle clé dans la lutte contre le trafic illicite. Les enregistrements établis peuvent servir de références aux autorités compétentes dans cette lutte.

En somme, en mettant en avant la richesse historique et culturelle du Gabon, «Mémoire du sol : Bulletin des découvertes archéologiques gabonaises» rappelle l'importance de préserver l'héritage collectif. Ce bulletin constitue une initiative stratégique à la croisée des enjeux éducatifs, culturels, économiques et de sauvegarde patrimoniale. Il apporte des bénéfices durables pour le Gabon et ses habitants.

Martial Matoumba,

Directeur de publication

Mémoire du sol, Bulletin des découvertes archéologiques du Gabon